

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**GAYA BAHASA DAKWAH HABIB JA'FAR DALAM KONTEN
YOUTUBE TOLERANSI 6 PEMUKA AGAMA**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ilham Ferdianto

NIM: 04020124047

Dosen Pembimbing:

Sri Wahyuningsih, M. Pd

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2024

*Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
6023*

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

GAYA BAHASA DAKWAH HABIB JA'FAR DALAM KONTEN YOUTUBE "TOLERANSI 6 PEMUKA AGAMA"

Oleh:

Nama : Muhammad Ilham Ferdianto
Nim : 04020124047
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : UIN Sunan Ampel Surabaya

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(nama pembimbing)
NIP

(nama pembimbing)
NIP

Mengetahui,

Ketua Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi

Dr. Shoki Huda, M.Ag

NIP

Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag.,

M.Fil.I

NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Gaya Bahasa Dakwah Habib Ja'far dalam Konten YouTube Toleransi 6 Pemuka Agama."** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas ini.
2. **Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag., M.Fil.I**, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, atas segala dukungan yang diberikan selama masa studi.
3. **Dr. Shoki Huda, M.Ag**, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang telah mendukung penyusunan skripsi ini.
4. **[Nama Pembimbing I, Gelar]** dan **[Nama Pembimbing II, Gelar]**, pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dorongan dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam setiap tahapan penelitian ini.
5. **Orang tua dan keluarga tercinta** yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
6. **Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa** di [Nama Program Studi atau Nama Fakultas] yang telah memberikan semangat, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan

ilmu dakwah dan menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang tertarik pada kajian serupa.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan atas setiap langkah kita. Aamiin.

Surabaya, 10 November 2024

Penulis

Muhammad Ilham Ferdianto

A. Latar Belakang

Habib Husein bin Ja'far Al Hadar, S.Fil.l., M.Ag., yang kerap dipanggil Habib Ja'far, lahir di Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 21 Juni 1988. Habib Ja'far tercatat sebagai keturunan nabi Muhammad SAW yang ke - 38. Habib Ja'far lulusan Magister Ilmu Al Quran dan Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau seorang pendakwah dan penulis di media massa, pembicara seputar keislaman, dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Beliau terkenal dengan metode dakwah yang unik serta toleransi pada seseorang yang berbeda keyakinan. Beliau sering menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah beliau, sehingga banyak remaja yang mengenal beliau.

Habib Ja'far sering mengundang beberapa Pemuka agama lain di konten beliau. Beliau membuat konten youtube berjudul “ Toleransi 6 Pemuka Agama di Indonesia “ di Channel Deddy Corbuzier yang memiliki 23,3 juta subscriber dan telah ditonton lebih dari 6 Juta kali penayangan. Habib Ja'far secara aktif melibatkan berbagai tokoh agama dalam diskusi, memperlihatkan bahwa dialog antaragama dapat dilakukan dengan cara yang harmonis dan produktif. Habib Ja'far tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga mempromosikan prinsip toleransi dalam kehidupan sosial yang beragam. Beliau telah berhasil membuat dampak positif pada hubungan toleran umat beragama.

Penelitian ini mengenai Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki yang ditulis oleh Safira Asri Barliantini pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa gaya bahasa menurut Gorys Keraf yang terdiri dari pilihan kata, gaya bahasa nada suara percakapan, dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Habib Ja'far di acara LogIn “Toleransi antar umat beragama” dalam channel YouTube Deddy Coubuzier. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori gorys keraf tetapi memiliki hasil gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa dalam penelitian saya berupa gaya pilihan kata yang resmi, dan gaya bahasa percakapan, memiliki gaya

bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta memiliki gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks, sedangkan penelitian terdahulu berupa gaya pilihan kata yang tidak resmi, memiliki gaya bahasa nada percakapan yang sederhana, serta struktur kalimat antitesis dan repetisi.

Penelitian ini mengenai Strategi Dakwah Ustadz Hanan Attaki Dalam Mensosialisasikan Gerakan Pemuda Hijrah Melalui Sosial Media Instagram yang ditulis oleh Haris Maulidin pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis Fred R. David yang terdiri dari merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video youtube “perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis Fred R. David yang menghasilkan strategi dalam berdakwah yang berupa merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. , sedangkan skripsi saya menggunakan analisis teori Gorys Keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

Penelitian ini mengenai analisis isi pesan dakwah Ustad Hanan Attaki di media sosial Instagram yang ditulis oleh Guest Tania pada tahun 2019. . Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis isi atau disebut (content analysis) yang bersifat kualitatif yang terdiri dari Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. . Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Dakwah Habib Ja'far dalam konten YouTube “Toleransi 6 Pemuka Agama . ” Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis isi atau disebut (content analysis) yang menghasilkan analisis isi dalam dakwah yang berupa Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data,

Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. sedangkan skripsi saya menggunakan analisis teori gorys keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

1. Gaya bahasa menurut Fajar Alamsyah dalam jurnalnya mengatakan bahwa Gaya Bahasa adalah bahasa khas yang digunakan penulis sebagai cara untuk mengungkapkan pikiran Penulis dan bersumber dari perasaan Penulis .¹
2. Dakwah menurut Abdul Basit, dalam bukunya yang berjudul “*Dakwah Antar Individu Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*”, mengatakan bahwasanya dakwah adalah proses untuk mengajak ke jalan Allah yang dapat dilakukan secara individu maupun dalam sebuah kelompok (circle).²
3. Media sosial menurut Anang Sugeng Cahyono dalam jurnalnya mengatakan bahwa media sosial merupakan wadah yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi sosial dengan tujuan menggantikan komunikasi dengan obrolan interaktif baik melalui konten, blog, jejaring sosial, wiki, institusi, dan dunia virtual.³

B. Rumusan Masalah

1. Apa Gaya Bahasa yang digunakan Habib Ja'far dalam Konten Youtube Toleransi 6 Pemuka Agama?
2. Bagaimana Analisis Isi Gorys Keraf dalam mengemukakan Gaya Bahasa yang digunakan Habib Ja'far dalam Konten Youtube Toleransi 6 Pemuka Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Bahasa yang digunakan Habib Ja'far dalam Konten Youtube Toleransi 6 Pemuka Agama.

¹ Safira Astri Barlianti, “Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 6.

² Ibid., 7.

³ Op. Cit., 8.

2. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Isi Gorys Keraf dalam mengemukakan Gaya Bahasa yang digunakan Habib Ja'far dalam Konten Youtube Toleransi 6 Pemuka Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pemanfaatan media dakwah melalui objek poster sehingga memperkaya khazanah ilmiah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan meningkatkan kualitas pembuatan media dakwah tentang kemanusiaan dari aspek media dakwah dan visual serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemanusiaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini mengenai Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki yang ditulis oleh Safira Asri Barliantini pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa gaya bahasa menurut Gorys Keraf yang terdiri dari pilihan kata, gaya bahasa nada suara percakapan, dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Habib Ja'far di acara LogIn "Toleransi antar umat beragama" dalam channel YouTube Deddy Coubuzier. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama-sama menggunakan analisis teori gorys keraf tetapi memiliki hasil gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa dalam penelitian saya berupa gaya pilihan kata yang resmi, dan gaya bahasa percakapan, memiliki gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta memiliki gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks, sedangkan penelitian terdahulu berupa gaya pilihan kata yang tidak resmi, memiliki gaya bahasa nada percakapan yang sederhana, serta struktur kalimat antitesis dan repetisi.

2. Penelitian ini mengenai Strategi Dakwah Ustadz Hanan Attaki Dalam Mensosialisasikan Gerakan Pemuda Hijrah Melalui Sosial Media Instagram yang ditulis oleh Haris Maulidin pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis Fred R. David yang terdiri dari merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video YouTube “perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis Fred R. David yang menghasilkan strategi dalam berdakwah yang berupa merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. , sedangkan skripsi saya menggunakan analisis teori Gorys Keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.
3. Penelitian ini mengenai analisis isi pesan dakwah Ustad Hanan Attaki di media sosial Instagram yang ditulis oleh Guest Tania pada tahun 2019. . Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis isi atau disebut (content analysis) yang bersifat kualitatif yang terdiri dari Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. . Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video YouTube “perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu”. ”Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis isi atau disebut (content analysis) yang menghasilkan analisis isi dalam dakwah yang berupa Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. sedangkan skripsi saya menggunakan analisis

teori gorys keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

F. Definisi Konsep

1. Pesan Dakwah

Pesan dakwah dalam bahasa arab disebut dengan *maudhu' al-da'wah*. Pesan dakwah diartikan sebagai isi dakwah berupa gambar, lukisan dan lainnya. Pesan yang disampaikan oleh seorang muslim bisa dikategorikan sebagai pesan dakwah selama tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits. Pesan dakwah juga dikelompokkan berdasarkan temanya yang tidak jauh dari pokok-pokok ajaran Islam yaitu bidang akidah, syariah dan akhlak.⁴

2. Gaya Bahasa Dakwah

Gaya bahasa Dakwah menurut Hasmy dalam bentuk tulisan dan lisan, meliputi peringatan, pengaruh, unsur ajakan kebaikan, dan indikator seperti taklim dan tarbiyah (pengajaran dan pendidikan), tazkir dan tanbih (peringatan dan penyegaran), targhib dan tabsyir (mengajak orang untuk berbuat kebaikan dengan menunjukkan berita tentang pahala), tarkib dan inzar (penakutan dengan menghadirkan berita tentang hukuman), qhasas dan riwayat (menampilkan kisah masa lalu), amar dan nahi (perintah dan dilarang).⁵

3. Youtube

Salah satu media dakwah elektronik yang populer digunakan di Indonesia adalah youtube. Youtube merupakan aplikasi yang menyediakan informasi dalam bentuk video. Berbagai konten video berhasil dikemas secara menarik melalui audio dan visualnya. Melalui

⁴ M. Tahir & Halimah "Pesan Dakwah Dalam Channel Youtube 'Menjadi Manusia', *Journal of Comucication and Islamic Broadcasting*, (online), hal 69 diakses pada November 2024 dari <https://repository.uinsi.ac.id>

⁵ Safira Astri Barlianti, "Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 22.

Youtube, penyampaian sebuah informasi atau kegiatan dakwah bisa dilakukan dengan efektif dan menjangkau lebih banyak manusia.⁶

G. Kerangka Teoritik

1. Pesan Dakwah

Pesan dakwah dalam bahasa arab disebut dengan *maudhu' al-da'wah*. Pesan dakwah diartikan sebagai isi dakwah berupa gambar, lukisan dan lainnya. Pesan yang disampaikan oleh seorang muslim bisa dikategorikan sebagai pesan dakwah selama tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits. Pesan dakwah juga dikelompokkan berdasarkan temanya yang tidak jauh dari pokok-pokok ajaran Islam yaitu bidang akidah, syariah dan akhlak.⁷

2. Youtube

Salah satu media dakwah elektronik yang populer digunakan di Indonesia adalah youtube. Youtube merupakan aplikasi yang menyediakan informasi dalam bentuk video. Berbagai konten video berhasil dikemas secara menarik melalui audio dan visualnya. Melalui Youtube, penyampaian sebuah informasi atau kegiatan dakwah bisa dilakukan dengan efektif dan menjangkau lebih banyak manusia.⁸

3. Gaya Bahasa Dakwah

Gaya bahasa Dakwah menurut Hasmy dalam bentuk tulisan dan lisan, meliputi peringatan, pengaruh, unsur ajakan kebaikan, dan indikator seperti taklim dan tarbiyah (pengajaran dan pendidikan), tazkir dan tanbih (peringatan dan penyegaran), targhib dan tabsyir (mengajak orang untuk berbuat kebaikan dengan menunjukkan berita tentang pahala), tarkib dan inzar (penakutan dengan menghadirkan berita tentang hukuman), qhasas dan riwayat (menampilkan kisah masa lalu), amar dan nahi (perintah dan dilarang).⁹

⁶ Op. Cit., 69.

⁷ Loc. Cit., 67.

⁸ M. Tahir & Halimah "Pesan Dakwah Dalam Channel Youtube 'Menjadi Manusia', *Journal of Comucication and Islamic Broadcasting*, (online), hal 69 diakses pada November 2024 dari <https://repository.uinsi.ac.id>

⁹ Safira Astri Barlianti, "Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 22.

4. Analisis Teori Gorys Keraf

Gaya bahasa menurut Gorys Keraf adalah cara menyampaikan pikiran dengan menggunakan bahasa khas menampilkan jiwa dan kepribadian penulis. Menurut Gorys Keraf¹⁰ jenis gaya bahasa berdasarkan segi bahasa dibedakan menjadi empat macam yakni :

1. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata
2. Gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana
3. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat
4. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna.

Ceramah sebagai proses *da'i* dalam menyampaikan materi dakwah secara lisan, sekaligus sebagai salah satu metode ceramah memiliki unsur mulai dari pilihan kata, nada, struktur kalimat dan makna sebuah kata. Maka dari itu teori terkait gaya bahasa menurut Gorys Keraf tersebut yang peneliti analisis dalam penelitian ini

1) Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata

Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata Gaya bahasa jenis ini menyoal terkait ketepatan penggunaan kata pada posisi kalimat tertentu. Dengan kata lain menurut Keraf (2004 : 117) bahwa gaya bahasa didasarkan pada pilihan kata mempersoalkan ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, yaitu :¹¹

a. Gaya bahasa resmi

Gaya bahasa resmi adalah gaya dalam bentuknya dalam bentuknya yang lengkap, artinya semua aspek lingualitas seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantiknya terpenuhi. Biasanya bahasa seperti ini digunakan dalam acara resmi atau formal seperti amanat kepresidenan, *khutbah* mimbar, tajuk rencana, dan berita negara. Indikator yang mengklasifikasikan

¹⁰ Fika Khoirotun Nisak, "Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi", *Skripsi*, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal 22.

¹¹ *Ibid.*, hal 22.

bahasa resmi adalah, menggunakan bahasa baku, menggunakan EYD lengkap, nada bicara cenderung datar.

b. Gaya bahasa tak resmi

Gaya bahasa tak resmi biasanya digunakan dalam kegiatan yang tak resmi atau kurang resmi, sehingga gaya bahasanya tidak terlampau kaku. Gaya bahasa tak resmi memiliki karakteristik diksi yang digunakan lebih sederhana, bersifat santai, dan konstruksi kalimatnya pendek.

c. Gaya bahasa percakapan

Gaya bahasa percakapan pilihan katanya lebih umum, merakyat, masyhur, dan kata-kata percakapan. Namun, gaya percakapan ini harus diikuti dengan pola-pola morfologis dan sintaksis yang sama-sama membentuk percakapan ini. Kerap menggambarkan gaya bahasa jenis ini sebagai gaya bahasa dalam pakaian *sport*, karena bahasanya masih lengkap dalam situasi, dan masih sesuai dengan kebiasaan hanya saja sedikit lebih longgar.

Kata atau kalimat disebut dengan gaya bahasa percakapan jika, menggunakan bahasa tidak baku, banyak menggunakan istilah asing, bahasanya singkat, banyak menggunakan kata seru, menggunakan kalimat langsung.

2) Gaya Bahasa berdasarkan Nada

Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang dimunculkan dalam rangkaian kata dalam sebuah wacana. Sugesti ini lebih nyata lebih nyata jika diikuti dengan sugesti pembicara. Nada bahasa berarti adalah setiap bunyi yang keluar dari *da'i* dalam menyampaikan pesan kepada *mad'u*. Gaya bahasa berdasarkan nada terbagi menjadi tiga, yaitu :¹²

a. Gaya Sederhana

Gaya sederhana sering digunakan dalam memberi perintah, mengajar, dan lainnya. Seorang pembicara dalam menggunakan gaya bahasa jenis ini harus memiliki kepandaian dan

¹² Op., Cit, hal 24

pengetahuan yang baik. Gaya sederhana cocok digunakan dalam mengungkapkan fakta-fakta maupun pembuktian.

b. Gaya mulia bertenaga

Gaya mulia dan bertenaga dalam menyampaikannya penuh dengan semangat dan energi, biasanya digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Menggerakkan sesuatu bukan berarti harus emosi tetapi lebih kepada penggunaan nada keagungan dan kemuliaan. Dengan nada mulai dan keagungan akan menggerakkan emosi pendengar. Suara keagungan atau keagungan tenaga yang digunakan halus, tapi secara aktif meyakinkan pendengar untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

c. Gaya menengah

Gaya menengah adalah gaya bahasa yang ditujukan kepada usaha untuk menimbulkan suasana hati yang tenang dan damai. Tujuan menggunakan gaya bahasa menengah adalah menciptakan suasana yang damai, sehingga nada yang digunakan haruslah lembut, penuh kasih sayang dan mengandung humor yang sehat.

3) Gaya Bahasa berdasarkan Struktur Kalimat

Struktur sebuah kalimat dapat dijadikan landasan untuk menciptakan gaya bahasa. Yang dimaksudkan dalam struktur kalimat dalam hal ini adalah kalimat bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, meliputi :¹³

a. Klimaks

Gaya bahasa klimaks disebut juga majas gradasi. Gaya bahasa klimaks merupakan gaya bahasa yang mengandung urutan pikiran yang setiap kali atau semakin lama semakin naik atau menghebat.

¹³ Fika Khoirotun Nisak, "Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi", *Skripsi*, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal 25.

b. Antiklimaks

Paragraf bergaya antiklimaks dicirikan melalui digunakannya urutan pemikiran dari yang tinggi ke yang semakin rendah. Gaya bahasa antiklimaks gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut turut ke gagasan yang kurang penting. Antiklimaks kurang efektif digunakan karena gagasan yang penting diletakkan di awal sehingga pendengar kurang memberi perhatian pada bagian-bagian selanjutnya dalam kalimat yang disampaikan

c. Paralelisme

Paralelisme adalah semacam gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama, gaya ini lahir dari struktur kalimat yang berimbang. Intinya, paralelisme merupakan gaya bahasa perulangan yang susunannya kebawah. Jadi, gaya bahasa ini berkebalikan dengan repetisi yang mengulang kata atau frasa kesamping

d. Antitesis

Gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Contoh : kaya-miskin, tua-muda, besar kecil semuanya mempunyai kewajiban terhadap keamanan bangsa dan negara.

e. Repetisi

Repetisi menurut kaidah bahasa, terdapat berbagai teknik dalam menekankan maksud tuturan, diantaranya : melalui perulangan pada bentuk satuan lingualnya. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberikantekanan dalam sebuah konteks yang sesuai

4) Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Gaya bahasa ini mengacu makna kata yang digunakan. Gaya ini membahas kalimat yang masih menggunakan makna sebenarnya atau makna kiasan. Gaya bahasa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya bahasa retorik dan kiasan.¹⁴

a. Gaya Bahasa Teoritis

- 1) Aliterasi, Aliterasi merupakan gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam puisi atau prosa untuk penekanan makna
- 2) Asonansi, Asonansi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam puisi atau prosa untuk penekanan makna.
- 3) Anastrof, Anastrof disebut juga inversi. Anastrof adalah gaya bahasa retorik yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat.
- 4) Apofisis, Apofisis disebut juga preterisio. Apofisis merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menegaskan sesuatu, tetapi seperti menyangkal. Penulis berpura-pura membiarkan, tetapi sebenarnya memamerkan.
- 5) Apostrof, Apostrof adalah gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir
- 6) Asindeton, Asindeton adalah gaya bahasa yang berupa acuan bersifat pada. Kata, frasa atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Bentuk ini hanya dipisahkan dengan tanda baca koma.
- 7) Polisindeton, Polisindeton adalah suatu gaya yang merupakan kebalikan dari asindeton. Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata sambung.
- 8) Kiasmus, Kiasmus adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa atau klausa, yang sifatnya berimbang, dan dipertentangkan satu sama lain, tetapi

¹⁴ Op., Cit, hal 28.

susunan frasa atau kaluasanya itu terbalik bila dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya.

- 9) Elipsis,, berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi pola yang berlaku
- 10) Eufemisme, Sebagai gaya bahasa eufimisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus.
- 11) Litotes, Adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya
- 12) Hysteron Proteron, Adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau wajar.
- 13) Pleonasme dan Tautologi, Menggunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan.
- 14) Periphrasis, Hampir sama dengan pleonasme, hanya saja berbeda pada kata-kata yang berlebihan itu sebenarnya dapat diganti dengan satu kata
- 15) Prolepsis, Adalah gaya bahasa di mana orang menggunakan kata-kata terlebih dahulu sebelum peristiwa terjadi.
- 16) Erotesis, Digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek yang mendalam dan penekanan yang wajar
- 17) Silepsis dan zeug, adalah gaya di mana orang menggunakan dua konstruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata lain yang sebenarnya hanya satu mempunyai hubungan dengan kata pertama.
- 18) Koreksio, Adalah suatu gaya yang berwujud mula-mula menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya.
- 19) Hiperbola, memperbesar pernyataan

- 20) Paradox, mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada
- 21) Oksimoron, menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan

b. Gaya Bahasa Kiasan

Gaya bahasa kiasan dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan. Membandingkan sesuatu dengan suatu hal yang lain, berarti mencoba menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Perbandingan ini kemudian muncul dalam bermacam-macam gaya bahasa kiasan, seperti diuraikan di bawah ini :¹⁵

1. Persamaan atau Simile.

Adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Eksplisit berarti langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain.

2. Metafora

Membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat.

3. Alegori

Adalah cerita singkat yang mengandung kiasan

4. Personifikasi

Yaitu menggambarkan benda mati seolah bernyawa

5. Alusi

Mensugestikan kesamaan antara orang, tempat dan peristiwa.

6. Eponim

Seseorang yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu

7. Epitet

¹⁵ Fika Khoirotn Nisak, "Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi", *Skripsi*, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal 31.

Suatu sifat atau ciri yang khusus dari seseorang

8. Sinekdoke

mempergunakan sebagian dari sesuatu untuk menyatakan keseluruhan

9. Metonomia

Mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal, karena mempunyai pertalian yang dekat

10. Antonomasia

penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, gelar atau jabatan

11. Hipalase

sebuah kata tertentu dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata yang lain

12. Ironi

mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Jenis-jenis gaya bahasa menurut Gorys Keraf ini, nantinya akan digunakan sebagai alat analisis di dalam ceramah Ustadz Zahro Wardi dan menghubungkan dengan tujuan dari setiap tahapan ceramah yang ada

Tabel 1.1 Kerangka Teoritik

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan data yang relevan dalam hal istilah daripada serangkaian angka. dan metode pencarian deskriptif yang menggambarkan setiap variabel satu per satu. Banyak definisi yang mengusulkan konsep penelitian kualitatif, pertama, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai mekanisme penelitian yang membentuk data deskriptif dalam bentuk teks atau ucapan dari orang-orang dan sikap yang diamati, konsisten dengan penggunaan yang diidentifikasi oleh Krik dan Miller. bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi khas dalam ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam bidangnya maupun dalam terminologinya.¹⁶

2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul “Gaya Bahasa Dakwah Habib Ja’far dalam Konten YouTube Toleransi 6 Pemuka Agama ” maka yang menjadi objek pada penelitian ini adalah gaya bahasa dakwah dalam video dakwah Habib Ja’far dalam Channel YouTube Deddy Courbuzier yang berjudul “Toleransi 6 Pemuka Agama” atas gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, nada dan struktur kalimatnya.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Jenis data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini adalah data deskriptif. Data utama yang dikumpulkan adalah konten YouTube Habib Ja’far yang terdapat dalam Channel YouTube Deddy Courbuzier yang dakwahnya mengambil sasaran semua masyarakat.¹⁷

¹⁶ Safira Astri Barlianti, “Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 37.

¹⁷ *Ibid.*, hal 37.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau pelengkap.

Dalam penelitian ini, data berupa buku jurnal, internet serta sumber lainnya dapat digunakan sebagai data pendukung.¹⁸

4. Tahap-tahap Penelitian

Pada hal ini dilakukan beberapa tahapan supaya penelitian ini bisa lebih sistematis serta pula optimal. Berikut tahapan-tahapan penelitian, diantaranya:¹⁹

1. Mencari Tema

Langkah pertama adalah menemukan topik yang akan dijadikan sebagai makalah penelitian. dan peneliti mengidentifikasi tema gaya kebahasaan Habib Ja'far sebagai subjek penelitian. Peneliti lebih cenderung mengamati data berupa video ceramah pada konten YouTube Deddy Courbuzier yang berjudul "Toleransi 6 Pemuka Agama".

2. Merumuskan Masalah

Pada hal ini, peneliti Tentukan beberapa pilihan untuk perumusan masalah. Peneliti membentuk Habib Ja'far dalam akun YouTube Deddy Corbuzier yang berjudul "Toleransi 6 Pemuka Agama". Hal ini dilakukan agar masalah dapat dielaborasi pada tema yang dipilih.

3. Merumuskan Manfaat

Merupakan bagian penting dalam mempengaruhi proses penelitian. Disini peneliti ingin mengetahui gaya bahasa Habib Ja'far dalam akun YouTube Deddy Corbuzier yang berjudul "Toleransi 6 Pemuka Agama" dielaborasi pada tema yang dipilih.

4. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian ialah bagaimana peneliti mendapatkan data yang diinginkan dalam suatu penelitian. Metode yang dipilih oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif.

¹⁸ Op., Cit, hal 37.

¹⁹ Op., Cit., hal 37.

5. Melakukan Analisis Data

Pada tahap ini, pemahaman peneliti terhadap data merupakan faktor reliabilitas dan validitas yang diperoleh dari data tersebut. Teknik yang dipilih peneliti adalah teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman

6. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan ialah bahwa jawaban berasal dari tujuan mempelajari konsep atau teori yang berbeda, sehingga peneliti harus menghindari yang empiris. Gaya bahasa yang digunakan Habib Ja'far dalam akun YouTube Deddy Corbuzier yang berjudul "Toleransi 6 Pemuka Agama".

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai kualitatif deskriptif, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:²⁰

a. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yaitu "to see" dan "to memperhatikan" Ini memberikan perhatian yang cermat pada fenomena yang ada dan meneliti hubungan antara aspek-aspek fenomena ini. Peneliti terlibat langsung dengan teknik ini, termasuk menonton atau mendengarkan Konten Youtube Habib Ja'far dalam Channel Youtube Deddy Courbuzier yang berjudul "Toleransi 6 Pemuka Agama", mengamati dan mempelajari data penelitian, khususnya aya ahasa Habib Ja'far, meliputi pemilihan kata, nada dan struktur kalimat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data baik melalui streaming atau dengan mengekstraksi data dari catatan. Dokumen dapat berisi berbagai jenis dokumen tergantung kebutuhan masing-masing pihak. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang gaya bahasa Habib Ja'far dalam K.

²⁰ Safira Astri Barlianti, "Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 38-39.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah video konten di akun Youtube Deddy Corbuzier.

6. Teknik Validitas Data

1. Meningkatkan Ketekunan

Tujuannya ialah untuk mengamati lebih dekat dan lebih konsisten. Dengan metode ini, keandalan data dan urutan kejadian dicatat secara mutlak dan sistematis. Meningkatkan ketekunan seperti memeriksa dokumen kerja untuk melihat apakah ada masalah atau masalah. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memeriksa ulang bahwa data tidak benar. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data secara akurat dan sistematis.²¹

2. Triangulasi.

Dalam pengujian realibilitas, triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dengan menggunakan metode ini, triangulasi meliputi triangulasi asal, triangulasi perolehan, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber. Persetujuan (uji keanggotaan) diperlukan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber dan akhirnya menerima kesimpulan. Metode triangulasi teknis dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Triangulasi momen berkaitan dengan efisiensi waktu. Mengumpulkan data Anda menggunakan teknik wawancara di pagi hari, masih segar dan bebas masalah, akan memberi Anda data yang andal, menjadikannya lebih kredibel.²²

²¹ Op., Cit, hal 39.

²² Op., Cit, hal 40.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis memeriksa dan mensintesis data seperti observasi dan dokumenter. Menurut sumber lain, analisis data melibatkan analisis kontinum fenomena dan memperoleh deskripsi lengkap dari proses. Juga dapat digunakan untuk menganalisis makna gosip, data, dan jalannya fenomena sosial. Memeriksa dan mensintesis data dari observasi dan dokumenter yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis video konten YouTube Habib Ja'far dalam Channel YT Deddy Courbuzier. Teknik yang digunakan yaitu Miles and Huberman dengan cara:²³

a. Mereduksi Data

Jadi dari konten Habib Ja'far dalam Channel Youtube Deddy Courbuzier sesuai dengan penelitian yang di transkrip.

b. Menyajikan Data

Dari konten video YouTube Habib Ja'far yang dipilih lalu di transkrip, dan dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, (2) gaya bahasa berdasarkan nada suara, dan (3) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. dikelompokkan secara naratif dan dengan menggunakan tabel agar lebih dimengerti.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah secara naratif dan tabel lalu, dan dapat ditarik kesimpulan.

²³ Safira Astri Barlianti, "Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki", *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 40-41.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan menganalisis mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang berisikan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 8 sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

2. BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisi pembahasan tentang artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori, opini, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan gejala dakwah.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melakukan penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu, gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian (analisis data)

5. BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.

J. Jadwal Penelitian

URAIAN KEGIATAN	September				Oktober				November				Desember			
	MINGGU KE-															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■												
Pengumpulan Data					■	■	■	■								
Analisis Data									■	■	■	■				
Penulisan Skripsi													■	■	■	■

Table. 1.2 Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Barlianti, S. A. (2021). "Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki" Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya . *Skripsi*, 82.
- Halimah, M. T. (2021). "Pesan Dakwah Dalam Channel Youtube "Menjadi Manusia". *Journal of communication and islamic Broadcasting*, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda 74.
- Haris, M. (2019). "Strategi Dkawah Ustadz Hanan Attaki dalam Mensosialisasikan Gerakan Pemuda Hijrah (Shift) Melalui Sosial Media Instagram" . *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Syarif Hidayatullah, Jakarta 106.
- Hasmara, N. S. (2021). Kampanye Kemanusiaan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Dalam Tinjauan Media Dakwah. *Proposal Skripsi*, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, Surabaya, 144.
- Nisak, F. K. (2022). "Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi". *Skripsi*, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 114.